

HET VERWERKEN VAN OBLIGO'S IN DE GEPUBLICEEERDE JAARREKENING *)

door Drs. D. G. van Til

Het is bepaald een goede gedachte van de redactie geweest om te bevorderen, dat in ons maandblad voortaan een beschouwing wordt gewijd aan de rapporten van de commissie van advies in Beroepsaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Accountants. Daardoor immers wordt een grotere kring van geïnteresseerden bereikt, die op deze wijze kennis kunnen nemen van de oordelen die gevormd zijn in het Instituut en die tevens in de gelegenheid zijn ook hun meningen over de behandelde onderwerpen naar voren te brengen, hetgeen een nuttige wederzijdse gedachtenwisseling kan stimuleren.

In nummer 6 van april 1956 van „De accountant” is gepubliceerd het rapport van de Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden van het Nederlands Instituut van Accountants over het vraagstuk van het al dan niet verwerken van obligo's in de verslaglegging. In de sub-Commissie, die dit rapport voorbereidde, hadden zitting de heren L. van Essen Lzn, voorzitter, J. P. Bak, Drs. C. Bakker, H. D. de Leeuw en Drs. J. W. Schoonderbeek, secretaris-rapporteur.

Bij lezing van dit rapport blijkt, dat de commissie zich in het bijzonder heeft bezig gehouden met de gepubliceerde jaarrekening, welke de laatste tijd in het centrum van de belangstelling staat, zowel wat betreft de vorm en inhoud als wat betreft het tijdstip van verschijnen. De functie van deze jaarrekening wordt gedefinieerd met:

„het geven van een beeld van omvang en samenstelling van het „vermogen en van het resultaat van de onderneming.”

Hieruit vloeit voort de probleemstelling die als volgt kan worden weergegeven:

is het nuttig en noodzakelijk om een juist beeld van de omvang en de samenstelling van het vermogen te geven door belangrijke obligo's als bestellingen voor machine's, bouwcontracten voor schepen en gebouwen, huurkoopcontracten, langdurige huurcontracten, voorinkopen en voor-verkopen van goederen, termijncontracten in goederen en vreemde valuta, verdisconteringen, borgtochten en garantstellingen, voor derden geopende onherroepelijke credieten, licentieovereenkomsten e.d. te vermelden?

Na bovenstaande probleemstelling zal de conclusie van de commissie geen verwondering wekken. Immers de functie van de jaarrekening is een juist beeld te geven van de omvang en samenstelling van het vermogen. De obligo's beïnvloeden uiteraard omvang en samenstelling, zodat slechts een juist beeld gegeven kan worden, indien belangrijke obligo's worden vermeld. Dit acht de commissie zowel nuttig als noodzakelijk.

*) Noot van de redactie.

Het ligt in het voornemen, van die rapporten van de Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden van het N.I.v.A., welke ook voor belangstellende niet-leden van het Instituut van Accountants verkrijgbaar worden gesteld, een bespreking in het M.A.B. te bevorderen. Het eerste artikel over een C.A.B.-rapport wordt hiermede geplaatst; het rapport is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat van het N.I.v.A., Herengracht 491 te Amsterdam-C. Tel. 34059.

Onwillekeurig rijst de vraag waarom de obligo's normaliter buiten de gepubliceerde jaarrekening blijven, indien daardoor omvang en samenstelling van het vermogen worden beïnvloed. Immers zodra de obligo's tot winsten of verliezen aanleiding hebben gegeven zal dit uit de jaarrekening blijken, hierin ligt het probleem niet.

De commissie geeft hiervoor de volgende reeks verklaringen:

1. *Boekhoudtechniek*

In vele gevallen is de balans het sluitstuk van de hoofdadministratie. De hoofdadministratie vermeldt gewoonlijk slechts die verplichtingen, waarvoor een factuur is ontvangen. Daar dit van obligo's nog niet het geval is komen deze niet in de balans tot uitdrukking.

2. *Traditie*

Uit menselijke sleur onderkent men niet altijd even scherp de economische gevolgen van contracten, met name niet het gevolg ten aanzien van omvang en samenstelling van het vermogen.

3. *Juridisch onderscheid*

Niet elk obligo zal leiden tot een opeisbare schuld, b.v. borgtochten. Velen slaan de kans laag aan en laten derhalve het obligo buiten de verslaggeving.

4. *Neiging tot geheimhouding*

In sommige gevallen onderkent men een tegenstelling tussen de vraag naar publikatie van de werkelijke omvang en samenstelling van het vermogen en de plicht tot geheimhouding ten behoeve van de onderneming.

Bovengenoemde punten kunnen mij ten dele bevredigen. Het is niet geheel juist om in ons huidige tijds-gewricht vol te houden dat in de boekhouding slechts verplichtingen waarvoor een factuur is ontvangen worden geboekt. De gedachten gaan uit naar de mogelijkheden om ontvangens goederen met standaard prijzen en via een tussenrekening te verantwoorden zonder dat een factuur ontvangen en gecontroleerd is. Bovendien wil toch niemand volhouden dat sociale lasten en belastingverplichtingen eerst geboekt worden na ontvangst van een definitieve aanslag. Naar mijn gevoelen doet het gestelde sub 1 tekort aan de moderne boekhoudtechnieken. Wel kan worden vastgesteld, dat oorspronkelijk de ontvangst van de factuur beslissend was voor de boeking, dat daarna de ontvangst van de goederen het criterium werd, zodat wellicht nu het moment gekomen is om de nadruk te leggen op het moment van de bestelling.

Zo zijn er tevens bezwaren tegen de sub 4 vermelde neiging tot geheimhouding. In de eerste plaats worden uitbreidingen eerder geadverteerd dan geheim gehouden en bovendien werkt die geheimhouding dan nog speciaal ten opzichte van de grootte van het eigen vermogen, dat juist niet in de probleemstelling betrokken wordt.

Teneinde het probleem van een andere zijde te kunnen benaderen, willen wij uitgaan van de balans die alle bezittingen en schulden op één moment aan moet geven.

Om nu tot de obligo's te komen, dient de vraag te worden beantwoord of in de balans terecht of ten onrechte de rechten en verplichtingen uit

obligo's voortvloeiende gecompenseerd mogen worden. Hierbij zij direct opgemerkt dat de grootte van het eigen vermogen door deze compensatie geen verandering mag ondergaan. De obligo's moeten dan gedefinieerd worden als rechten en verplichtingen op lange termijn die kwantitatief aan elkaar gelijk zijn en beiden op derden betrekking hebben. De verplichtingen uit hoofde van bedrijfseconomische normen ten opzichte van zichzelf blijven derhalve nadrukkelijk buiten beschouwing, zoals b.v. de verplichting om minimaal de gegeven positie in de bedrijfstak te blijven innemen of de verplichting ten aanzien van de continuïteit van de onderneming. Deze verplichtingen werken eveneens op lange termijn en hebben ook activa als goodwill e.d. tegenover zich staan. De commissie bepaalt zich echter tot rechten en verplichtingen ten opzichte van derden. Deze afperking was begrepen in de aan de commissie verstrekte opdracht. Het is echter dubieus of de beperking doelmatig is, daar de economische en de juridische verplichtingen beide economische gevolgen hebben, die de verslaglegging beïnvloeden.

De voorwaarde dat rechten en verplichtingen kwantitatief aan elkaar gelijk zijn, komt overeen met het door de commissie gestelde dat verliezen op obligo's steeds in de jaarrekening moeten verschijnen, zodat de verantwoording van de verliezen resp. winsten ook buiten beschouwing kan blijven.

Bovendien moet aan de jaarrekening niet alleen de eis gesteld worden dat zij een *juist* beeld geeft, doch ook dat het beeld voor de lezer *duidelijk* is. Het is mogelijk dat de juistheid en de duidelijkheid tegengestelde eisen stellen. Zo is een jaarrekening met bedragen afgerond in duizenden guldens bepaald niet juist in de absolute zin, doch veel leesbaarder. De norm van de duidelijkheid houdt in dat het aantal posten niet te groot is en kernachtig en kort aangeduid kan worden. Na deze prealabele zaken komen wij dan terug op het probleem:

„mogen in de te publiceren balans activa en passiva met elkaar gecompenseerd worden, indien deze op een gelijk niveau liggen en „dezelfde ontstaansgrond hebben?”

Om het probleem scherp te kunnen stellen dient de toevoeging van de gepubliceerde balans vermeld te worden. Immers de gepubliceerde balans stelt minder eisen aan de gedetailleerdheid van de balans dan de balans ten behoeve van commissarissen, die op haar beurt weer minder gedetailleerd is dan overzichten voor de directie.

Door de commissie worden de volgende toekomstige activa en passiva onderscheiden:

- a. bestellingen op duurzame activa
- b. transactie's in vlottende activa (goederen, debiteuren en valuta)
- c. borgtochten en garantstellingen
- d. licentie verplichtingen in de vorm van minimum royalties.

a. *Bestellingen op duurzame activa*

Door de compensatie van deze toekomstige activa en passiva uit hoofde van bestellingen op duurzame activa treden de volgende veranderingen in het beeld van de jaarrekening op:

- a. het vreemde vermogen (kort of lang) wordt kleiner
- b. het vastgestelde vermogen in duurzame productiemiddelen wordt kleiner.

Hoewel het eigen vermogen blijkens de probleemstelling niet verandert, veranderen echter wel de verhoudingen van het eigen vermogen tot de overige componenten.

Hoewel deze verschuivingen het beeld van de balans kunnen aantasten, dient hiertegenover gesteld te worden dat de beperking in de probleemstelling door de commissie als gevolg heeft gehad, dat slechts de verplichtingen tegenover derden in het probleem werden betrokken. Er zijn echter niet minder belangrijke verplichtingen van een onderneming uit hoofde van bedrijfseconomische normen, zoals b.v. het op peil houden c.q. uitbreiden van het productieapparaat. Indien het noodzakelijk is in het komende jaar een bepaalde machine te vervangen, zou het volgens het rapport van de commissie afhangen van de besteldatum, dus van de levertijd van de machine-fabrikant of deze economisch noodzakelijke vervanging al dan niet in de balans verschijnt.

Derhalve kan het gestelde probleem niet losgemaakt worden van de continuïteit van de onderneming. Zolang de continuïteit voortgang vindt is naar mijn gevoelen afzonderlijke vermelding in de jaarrekening niet noodzakelijk, waarmede het probleem van de wijze, waarop de vermelding moet plaats vinden, niet aan de orde komt. Slechts indien van een doorbreken van de continuïteit dus b.v. een uitzonderlijke groei van de onderneming sprake is, moeten de toekomstige verplichtingen vermeld worden, zoals ook het geval is in het prospectus, indien voor de uitbreidingen het aandelenkapitaal wordt vergroot.

b. *Transactie's in vlottende activa*

Dezelfde gedachtengang kan men volgen bij de sub b vermelde transactie's in vlottende activa als goederen, debiteuren en valuta. Door de compensatie vindt hier een verkleining plaats van:

1. lang of kort vreemd vermogen
2. vastgelegde vermogen in vlottende activa.

Hierbij is niet in de probleemstelling betrokken de verplichting om lonen en salarissen uit te betalen met de daarmee samenhangende kosten. Ook hier is de kritische grens de verbreking van de continuïteit.

Bij dit alles mag uitgegaan worden van de feitelijke constatering dat het eigen vermogen in de meeste jaarverslagen niet juist, namelijk te gering wordt weergegeven. Op grond van dit feit weten wij, dat de verhouding tussen de balans componenten toch niet juist kan zijn, zodat slechts resteert de vraag naar de verbreking van de continuïteit, daar de lezer voor wie de jaarrekening bestemd is axiomatisch zal aannemen dat de onderneming haar plaats blijft behouden, tenzij het tegendeel blijkt.

Bovendien moet een verschuiving van duurzame productie middelen naar kort vreemd vermogen of van vlottende middelen naar langdurig vreemd vermogen met meer zorg beschouwd worden dan compensaties op een gelijk niveau, dus van duurzame productie middelen naar langdurig vreemd vermogen of van vlottende middelen naar kort vreemd vermogen, in journaalposten gesproken is een compensatie van gebouwen naar crediteuren sneller ontoelaatbaar dan van debiteuren naar crediteuren. Onder niveau moet dus begrepen worden zowel de liquiditeitsgraad als de termijn van afwikkeling.

c. *Borgtochten en garantstellingen*

De sub c genoemde borgtochten en garantstellingen zijn voorwaardelijke verplichtingen, die als zodanig moeilijk gerangschikt kunnen worden onder langdurig of kortstondig vreemd vermogen. Op zich zelf kan ik mij verenigen met de aanbeveling van de commissie deze in de jaarrekening te verwerken. Het probleem is hier echter meer: hoe kan dit duidelijk worden aangegeven, daar omtrent de grootte van de eventuele verplichting geen zekerheid bestaat. Immers zodra er zekerheid of sterk vermoeden is dient reservering plaats te vinden. Het vermelden van de maxima aan weerszijde van de balans is een oplossing die mij niet kan bevredigen. De aandeelhouder of andere lezer kan hieruit geen enkele doelmatige conclusie trekken. De grens zou ik willen zoeken in het verschil tussen normale en abnormale bedrijfsuitoefening. Zodra het verlenen van borgtochten of garantstellingen tot de normale bedrijfsuitoefening behoort, ligt het op een vlak met de reeds toegestane, doch nog niet opgenomen credieten, die eveneens niet in de jaarrekening tot uitdrukking komen. Een geheel andere categorie zien wij indien het niet tot de normale bedrijfsuitoefening hoort borgtochten of garantstellingen te verlenen. Hier is weer een doorbreking van de continuïteit, dus is vermelding noodzakelijk. Een apart probleem is hier de mogelijkheid voor de accountant om de volledigheid te controleren, waarop ik echter met de commissie hier niet verder in zal gaan.

d. *Minimum royalties*

Tenslotte resteren de sub d vermelde licentieverplichtingen met minimum royalties, dus royalties die ongeacht de grootte van de productie verschuldigd zijn. Naar mijn gevoelen is het juist om de gekochte rechten in de balans te activeren en de schuld onder de passiva te vermelden. Het probleem is hier van geheel andere aard dan in de bovenbehandelde gevallen, daar hier een gehele balanspost, welke separaat op de balans tot uitdrukking behoort te komen onder de immateriele activa, door de compensatie dreigt te verdwijnen.

De commissie komt tot de conclusie dat het aanbeveling verdient alle obligo's, die het beeld van de jaarrekening in aanmerkelijke mate beïnvloeden te vermelden en dat het nut van deze vermelding voor de informatie van het maatschappelijk verkeer voor haar vast staat.

Mijnerzijds zou ik als toetssteen hieraan toe willen voegen, dat vermelding slechts nut heeft, indien de continuïteit wordt doorbroken en indien de vermelding niet gaat ten koste van de duidelijkheid van de jaarrekening, waarbij ook de continuïteit in de jaarverslaggeving een rol moet spelen. Ook moet bij de beoordeling van de noodzaak onderscheiden worden naarmate het niveau van compensatie meer verschilt, alsmede naar de normale resp. abnormale bedrijfsuitoefening.

Tenslotte nog twee opmerkingen:

1. Omtrent de wijze van vermelding geeft de commissie de keuze tussen in de balans (niet geheel duidelijk is of verwerking in bestaande balansrekeningen of separate vermelding in de balans bedoeld is), in de balans binnenslijns, onder de balanstelling, als voetnoot bij de balans, in

de toelichting bij de balans of in het verslag van de directie, waarbij de commissie de voorkeur geeft aan de eerste vier vormen.

Persoonlijk zou ik willen pleiten voor verwerking in de balans, dus de opneming van bestellingen op machines onder machines etc., waardoor het beeld eenvoudig blijft, met in de toelichting op de balans een nadere aanduiding. De vermelding binnenslijns, onder de balans of met een voetnoot plaatsen de obligo's ten onrechte nog steeds op een ander niveau dan andere verplichtingen en genieten derhalve niet mijn voorkeur.

2. De commissie merkt nog op dat haar beschouwingen niet alleen betrekking hebben op het jaarverslag, doch op iedere opstelling van vermogen. Naar mijn gevoelen kan niet uit het oog worden verloren dat de detaillering moet wisselen met de kring van lezers, zodat b.v. een balans ten behoeve van een credietverlenende bank geheel andere eisen stelt dan een balans ten behoeve van aandeelhouders.

Literatuur door de commissie vermeld:

Rapport Commissie Visser 1928 i/z art. 42 en 42c W.v.K.

Rapport Commissie Jaarverslaggeving (commissie Rijkens) 1955.

Mededelingen bestuur Vereniging van de Effectenhandel 1949 en 1951.

Praeadvies G. L. Groeneveld 1953 Nieuwe tendenties in de gepubliceerde jaarrekening.

Rede Ir. P. F. S. Otten 1954.

Financieel dagblad 6 en 7 januari 1955.

J. A. P. Pieterse van Wijck M.A.B. febr. 1954. Opmerkingen i/z opnemen van contractuele verplichtingen in de balans.

Drs. J. P. A. van Casteren M.A.B. sept. 1954. Opnemen van contractuele rechten en verplichtingen in de balans.

Regulation S-X of the Securities and Exchange Commission.

Hfd. XIV van Restatement and Revision of accounting Research Bulletin (A.I.A.).

Companies Act. 1948 Part I, par. 11.

Hfd. VII van Recommendation of Institute of Chartered accountants in England and Wales.

Par. 131 Gezetz über Aktiengesellschaften.